

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17229321>

YANGI O‘ZBEKISTONDA MISSIONERLIK HARAKATI XAVFINI BARTARAF ETISHNING IJTIMOYIY-SIYOSIY OMILLARI

Tanimov Sharapadin Maulenbergovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Siyosatshunoslik va ma’naviyat asoslari kafedrası katta o‘qituvchisi. (PhD)

E-mail: sharapatdin8484@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda missionerlik harakati xavfini bartaraf etishning ijtimoiy-siyosiy omillari haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada global miqiyosda xavfsizlik, barqarorlikka rahna solish maqsadida ma’naviy, siyosiy, iqtisodiy-huquqiy tahdid sifatida namoyon bo‘layotgan missionerlikning g‘oyaviy-mafkuraviy ko‘rinishlari borasidagi fikrlar yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** missionerlik, prozeltizim, mafkuraviy intervensiya, manipulyatsiya, ekspantsiya, terrorizm, tinchlik, xavfsizlik, barqarorlik, geosiyosat.*

***Аннотация.** В данной статье с научной точки зрения анализируются мнения о социально-политических факторах устранения угрозы миссионерского движения в Новом Узбекистане. Также в статье рассматриваются научно обоснованные взгляды, точка зрения, позиции специалистов касательно угрозы миссионерства на мирную ситуацию, политической, экономической и юридической стабильности страны.*

***Ключевые слова:** трансформация, идеологическое интервенция, манипуляция, экспанция, терроризм, мир, безопасность, стабильность, геополитика.*

Annotation. *This article analyzes opinions on the socio-political factors of eliminating the threat of the missionary movement in New Uzbekistan from a scientific point of view.. The article also examines scientifically based views, point of view, positions of specialists regarding the threat of missionary to a peaceful situation, political, economic and legal stability of the country.*

Key words: *transformation, ideological intervention, manipulation, impact, terrorism, peace, security, stability, geopolitics.*

Kirish. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakatimizga ko‘plab diniy missionerlar kirib kela boshladi. Ulardan ba‘zilari qonuniy faoliyat ko‘rsatsa, boshqalari noqonuniy faoliyat yuritadi. Bu jarayonda eng qo‘rqinchli masala xorijdagi missionerlarning ayrim hollarda radikal islomchilarga, ba‘zan esa islomofob doiralarga xizmat qilishidir. Bir qarashda Islomga xizmat qilayotgan yoki islom davlatlaridan kelishi kerak bo‘lgan alohida missionerlar faoliyatining tubida islomofob doira va markazlarga xizmat qilayotgan maqsadlarni ko‘ramiz. Ma‘lum bo‘lishicha, har qanday musulmon davlatidan kelgan missionerlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan guruh yoki harakat dastlab islom, diniy yoki dunyoviy ma‘rifatni targ‘ib etuvchi harakatdek ko‘rinsa-da, uning zamirida islomga qarshi va milliy g‘oyaviy faoliyat yashiringan. Bu yerda biz din orqali manipulyatsiyaning eng yorqin misolini ko‘ramiz.

Mavzuga oid adabiyotlarning tanqidiy tahlili. Ko‘p hollarda dinni, uning jamiyatdagi o‘rnini ham tushunmaydigan shaxslar jamiyatga mutaxassis, ilohiyotchi yoki ruhoniylar sifatida o‘zini ma‘lum qilmoqda. Ularning tafakkuri diniy ongning obyektiv asosda shakllantirish o‘rniga, uni yanada buzadi. Shu bois mamlakatimizda diniy mavzuda yozuvchi jurnalistlar uchun tegishli diniy tashkilotlar bilan muntazam seminarlar tashkil etishni taklif qilamiz. Agar shunday bo‘ladigan bo‘lsa, O‘zbekistonda din, jamiyat va davlat uchburchagida sodir bo‘layotgan voqealar milliy va davlat manfaatlarimizga to‘g‘ri keladi. Missionerlarning faoliyati ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik tomonidan nazorat qilinishi kerak. “O‘lkamiz mustaqil bo‘lgan kundan boshlab chet ellardan turli xil diniy oqim vakillarining yurtimizga

yopirilib kelishi kuzatila boshlandi. Ayniqsa, dinni o'ziga niqob qilib olgan "Vahhobiylik", "Akromiy", "Hizbut tahrir" kabi oqimlarning va missionerlarning hamlasida katta xavf yashirilib yotibdi. Ular mamlakatimiz fuqarolarini o'z tuzoqlariga ilintirib, ongini zaharlashga harakat etmoqdalar. Missionerlarning bu ishlardan ko'zlagan maqsadlari nima? Ularning rejasi azaldan musulmon bo'lib kelgan, ya'ni mafkurasi, urf-odati, butun boshli ma'naviy tarixi bir xil bo'lgan, aslida mamlakatimizning kuch-qudratini tashkil qiladigan birdamlikni, xalqimizning yuragini parchalash, zaiflashtirish, parokanda qilish va turli – tuman siyosiy va iqtisodiy bosimlar bilan o'z holimizcha yashashga yo'l qo'ymaslikdir. Missionerlik faoliyati mafkuramiz uchun yot unsurgina bo'lib qolmay, balki ma'naviyatimiz rivoji uchun ham jiddiy to'siqdir".

Hozir mamlakatimizda diniy vaziyat barqaror deyishga to'liq asos bor. Bu sohadagi ulkan sa'y-harakatlar samarasidir. Hukumatimiz tomonidan davlatning diniy sohadagi strategik yo'nalishini belgilovchi yangi qonun ishlab chiqilib, kuchga kirdi. Diniy birlashmalarni qayta ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ishlar olib borildi va O'zbekistonning konfessiyaviy makonini tartibga keltirdi. Ilgari rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa-da, faoliyat ko'rsatmayotgan ko'plab diniy konfessiya darajasiga to'g'ri kelmaydigan diniy guruhlar o'z faoliyatini to'xtatdi. Aniq darajada faoliyat yuritayotganlar o'z faoliyatini yangi qonun talablariga muvofiqlashtirdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3668-sonli Qaroriga muvofiq Qo'mita huzurida faoliyat yuritadigan jamoatchilik-maslahat organi hisoblanmish Konfessiya ishlari bo'yicha kengashning yangi tarkibi tasdiqlandi. Kengash tarkibi 9 tadan 17 ta a'zoga – O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan diniy konfessiyalar vakillari hisobiga kengaydi". Diniy marosimlar faqatgina qonunda belgilangan joylarda amalga oshirilishi kerak.

Shuningdek, qonunda ibodat maskanlarini qurish tartibi va talablari belgilab berilgan, ularning asossiz qurilishiga yo'l qo'yilmaydi. Endilikda ibodat maskanlarini

qurish har qanday jismoniy yoki yuridik shaxsning ixtiyorida emas, balki qonun hujjatlarida belgilangan tartibda va muayyan ehtiyojlardan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Bu jarayon ham diqqat bilan kuzatib boriladi.

“Bugungi kunda mamlakatimizda adliya vazirligi va uning hududiy bo‘linmalari tomonidan jami 2 ming 350 diniy tashkilotlar ro‘yxatdan o‘tkazilgan. Shulardan 2 ming 153 tasi islomiy, 197 tasi noislomiy diniy tashkilotlar rasmiy faoliyat ko‘rsatmoqda. Shundan 2125 tasi masjid va 184 tasini cherkovlar tashkil etadi. Shu bilan birga, mamlakatimizda 8 tasi yahudiylik jamoasi, 6 ta Bahoiylik, 1 ta Krishnachilik jamiyati va 1 ta buddaviylik ibodatxonasi, shuningdek, O‘zbekiston konfessiyalararo Bibliya jamiyati hisoblanadi”. Albatta mazkur ko‘rsatkichlar O‘zbekistonda bag‘rikenglik va diniy erkinlik tamoyillariga ustuvor ahamiyat qaratilayotganini anglatadi. Ammo, mamlakatimizda vijdon erkinligi huquqlarini ta‘minlash borasida yaratilgan imkoniyatlardan afsuski, ayrim noislomiy diniy tashkilotlar xalqimizning mentalitetiga raxna solish orqali o‘zlarining “maftunkor” diniy da‘vatlarini olib borayotganligini kuzatish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Missionerlik tashkilotining fikricha “xushxabarni mehmondo‘stlik va o‘zaro munosabatlar yuksak darajada qadrlanadigan mintaqaga yosh missionerlar orqali olib kirish” asosiy vazifadir. Ternopol missionerlik instituti direktori Mixail Reznik musulmonlarning e‘tiqodini o‘zgartirish uchun Markaziy Osiyoga ko‘chib kelgan va uning aytishiga ko‘ra, keyingi to‘rt yilga yaqin vaqt davomida 700 dan ko‘proq sobiq musulmonlar e‘tiqodi o‘zgarib, Ternopol missionerlik instituti tuzog‘iga tushganligini aytib o‘tish lozim. O‘rganilgan ma‘lumotlarga qaraganda Ternopol missionerlik tashkiloti o‘z faoliyatini yanada keng rivojlantirish maqsadida yana 8 ta loyiha bo‘yicha ish olib borishmoqda. Bu haqda, Mixail Reznik “bu – hali faqat boshlanishi deya suyunib, millionlab insonlar Iso Masih haqida yetarlicha ma‘lumotga ega emasligini qayd etib o‘tadi. Shu bilan birga o‘zining istiqboldagi rejasi sifatida bizning maqsadimiz esa, butun yer yuzidagi musulmonlarni Iso Masihga iymon keltirishga undashdan iboratdir”, deya alohida ta‘kidlab o‘tadi.

Bugungi kunda Qozog'istonda Rus pravoslav cherkovining 280 ta diniy tashkilotidan tashqari protestantlarning 1300 ta diniy tashkiloti ham erkin faoliyat olib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ular AQSh, Koreya va boshqa mamlakatlardagi missionerlik tashkilotlaridan doimiy ravishda moliyaviy yordam olib kelmoqdalar. Qirg'izistonda esa 216 ta protestant diniy tashkiloti, shu jumladan 20 ta xorijiy konfessiyalarning missiyalari faoliyat yuritmoqda. Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi bo'lim mudiri Daniyar Muradilovning aytishicha, hozirga kelib nasroniylikni qabul qilgan qirg'izlar soni 15 mingdan oshgan. Uning aytishicha, nasroniy tashkilotlar ayniqsa qirg'izlar orasida faol ish olib borgan.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda o'rganishlar natijasi va tahlillarga ko'ra, fuqarolarimizni sog'lom diniy diniy dunyoqarashga ega emasligi, din to'g'risida holisona fikrni shakllanmaganligi aksariyat holatlar missionerlik ta'siriga tushishga sabab bo'lmoqda.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek: "Davrning, hayotning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun, barchamiz har kuni o'qib-o'rganishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz, bilim va saviyamizni doimo oshirib borishimiz kerak. Bizning tomirlarimizda ulug' ajdodlarimizning qoni oqmoqda. Buyuk bobolarimizning munosib izdoshlari va davomchilari bo'lish biz uchun ham qarz, ham farz, desam, o'ylaymanki, barchangiz bu fikrga qo'shilasiz. O'z Vatanini, ona xalqini ravnaq toptirish uchun o'zini ayamadan mehnat qilish: bu – jasorat va mardlik, bu – ona yurtga muhabbat va sadoqat, bu – to'g'ri tarbiya va amaliy namuna demakdir" (Mirziyoyev, 2019). Zero, dunyoda yuz berayotgan voqea va hodisalarni teran anglab, millatlararo totuvlik va konfessiyalararo hamkorlikni ta'minlashda bir tanu bir jon bo'lib harakat qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shunday bir sharoitda tinchlik, barqarorlikni saqlashda eng avallo, ma'naviyat va ma'rifatga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Missioner – biror diniy tashkilot tomonidan o'z diniga targ'ib qilish uchun muayyan hududga yuborilgan shaxs sifatida o'ziga singdirilgan diniy qarashlarni tarqatish, ular vositasida zimmasiga yuklangan

o`zi bilib-bilmagan maxsus vazifalarni amalga oshiruvchi shaxsdir (Musaev, 2021). Rivojlangan davlatlar missionerlik tashkilotlari orqali xorijiy davlatlardagi ichki “iqtisodiy muammolar”ni bartaraf etishda bevosita ishtirok etishadi. Missionerlik strategiyasida fuqarolarni jamiyat va davlat miqyosidagi “iqtisodiy muammolar”ni bartaraf etishda ishtirok etishiga alohida e`tibor qaratiladi. Bunda missionerlar moddiy va moliyaviy yordam ko`rsatishning turli xil usullaridan ustalik bilan foydalanishmoqda. Ushbu rejlarini amalga oshirishda “mehribonlik uylari”, “ko`zi ojizlar jamiyati”, “qariyalar uylari”ga “beg`araz” xayriya yordami ko`rsatayotganligi ular amaliyotining oshkora ko`rinishlaridir. Bu haqda AQSh prezidenti Taft esa XX asr boshlarida missionerlik jamiyatining episkoplik cherkovi yig`ilishlaridan birida: «Siz missionerlarni Sharq tsivilizatsiyasi ruhi bilan tayyorlang. Missioner rahbarlari nafaqat episkop yoki pastor, balki ular davlat arboblari hamdir», - deya ta`kidlaydi” (Brown, 1921),-degan edi. Missionerlarning ruxoniylik maqomi doimiy ravishda davlat va siyosiy doira vakillarini muhim topshiriq va vazifalarini bajarishda asosiy o`rin tutgan. Shu tarzda xristian missionerlari Osiyo, Afrika va Amerika mintaqasida o`z faoliyatlari bilan o`zlari mansub davlatlarining siyosatini o`tkazishda asosiy rolni bajarishgan edi.

Missionerlik harakatlari ayrim mamlakatlardagi davlat suverenteti, konstitutsion tuzumga qilinayotgan tajovuzlarni mafkuraviy qo`llab quvvatlash va ta`minlashda o`z aksini topayotganligi ayniqsa tashvishlidir. Bu haqda O`zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov qayd etganidek: “ming afsuski, bu kuchlarning asl qiyofasi, maqsad-muddaolari va imkoniyatlarini to`la va aniq-ravshan tasavvur qilish oson emas. Nega deganda, ular ko`pincha turli niqoblar, jozibali shior va g`oyalar pardasi ostida ish ko`radi. Bunday kuchlarning ixtiyorida juda katta moddiy, moliyaviy resurslar va imkoniyatlar mavjud bo`lib, ularning puxta o`ylagan, uzoq va davomli yovuz maqsadlariga xizmat qilmoqda” (Karimov, 2008),- deya ta`kidlagani bejiz emas. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, hozirgi zamonda missionerlik va prozelitizm sababli muayyan hudud va mintaqalarda katta moddiy va ma`naviy yo`qotishlar yuz bermoqda.

Xulosa va takliflar. Respublikamizda ma'naviy xavfsizlikni ta'minlash masalasiga nafaqat davlat boshqaruvi va xavfsizlik organlari, balki keng jamoatchilik ham diqqat e'tiborini qaratishlari kerak. Ayniqsa, mahalliy hokimiyat organlari, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari va faxriylar bu jarayonlarda faol ishtirok etishlari zarur. Xalq ta'limi sohasida ishtirok qilayotgan barcha ziyolilar, olimlar, professor o'qituvchilar, murabbiylar ma'nau boy, dunyoqarashi keng, sog'lom fikrlay oladigan, vatanparvar yoshlarni tarbiyalashga bor kuch va imkoniyatlarini safarbar qilishlari muhim ahamiyatga ega. Yoshlarda yuksak ma'naviyatni shakllantirish, o'tmishga hurmat va e'tiborda bo'lish, Sharqona qadriyatlarni tiklash va yanada rivojlantirish, ularda vatanparvarlik, milliy g'urur hamda milliy iftixorni o'stirish, sog'lom e'tiqod va diniy bag'rikenglikni shakllantirish tufayligina jamiyatimiz o'zining ma'naviy xavfsizligini ta'minlay oladi. Zero, yoshlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, yot g'oyalarga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirish, yurtga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi zamon va davr talabidir.

Xulosa qilib aytganda, Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda: "Milliy ma'naviyatimizga mutlaqo begona bo'lgan zararli g'oyalar, tushuncha va qarashlar chegarani buzmasdan, bildirmasdan, ta'bir joiz bo'lsa, "chaqirilmagan mehmon" bo'lib xonadonimizga, jamiyatimizga, eng yomoni, murg'ak bolalarimizning pokiza qalbi va ongiga kirib kelayotganidan ham ko'z yuma olmaymiz", deya ta'kidlagan bejiz emas. Zero, azaldan ma'lumki, insoniyat taraqqiyotida qachonki, beparvolik va loqaydlik hukm sursa, shu bilan birga eng dolzarb muhim masalalar o'z holiga tashlab qo'yilsa, o'sha erda ma'naviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanishi oqibatida ma'naviy tubanlik illatlari tobora avj olishini terang anglash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. <http://uza.uz/oz/politics/prezident-shavkat-mirziyeevning-zbekiston-respublikasi-musta-31-08-2019>.
2. Musaev M. Missionerlik va prozelitizmning jamiyat barqarorligiga tahdidi. Monografiya. T., “Mumtoz so`z”. 2021. – B. 17.
3. Brown A.J. The mastery of the Far East. - New York:1921. p. 471.
4. Islom Karimov. Yuksak ma`naviyat – engilmas kuch. – T., “Ma`naviyat”. 2008. – B. 12-13.
5. Биз яратаётган янги Ўзбекистоннинг мафкураси эзгулик, одамийлик, гуманизм ғояси бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январ куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши.<https://xs.uz/uzkr/post/agar-kindir-manaviyat-masalasi-bu-faqat-manaviyat-markazi-yoki-tegishli-vazirlik-va-idoralarning-ishi-deb-ohlaxato-qiladi-shavkat-mirziyoyev>.
6. <https://www.sammuslim.uz/oz/articles/actual/missionerlar-va-ularning-maqsadlari>.
7. <https://strategy.uz/index.php?news=1014>.